

**НА ПАССАЖИРСКИХ СТАНЦИЯХ И СТОЯНКАХ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ
СПОСОБЫ И ПРОЦЕДУРА**

Озатбекова Озодахон¹, Озатбеков Юсупхон²

¹ Студентка экономического факультета,
Ташкентский государственный университет транспорта,
[e-mail: ozoda.ozatbekova@mail.ru](mailto:ozoda.ozatbekova@mail.ru)

² Ассистент кафедры "Экономика транспорта", Ташкентский
государственный университет транспорта,
[e-mail: yusuf.ozodbekov@mail.ru](mailto:yusuf.ozodbekov@mail.ru)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6964902>

Аннотация: В данной статье изучены возможности видов транспорта, являющихся элементами маркетинга пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, и степень удовлетворенности пассажиров деятельностью видов транспорта. Проанализированы критерии оценки предоставляемых пассажирам услуг, связанных с железнодорожным транспортом, и уровень удовлетворенности пассажиров предоставляемыми услугами. Были указаны индексы обслуживания.

Ключевые слова: железнодорожный вокзал, пассажирский поезд, железнодорожный билет, маркетинг пассажирских перевозок, остановочный пункт, стоимость перевозки, индекс индивидуальные.

Введение

АО "Узбекистон темир йуллари" ставит перед ОАО "узтемирйуловчи" задачи по совершенствованию сервисных услуг по перевозке пассажиров, привлечению внимания пассажиров, оказанию услуг по реализации. Отправители отправляются в свой пункт назначения, покупая билеты, шаг за шагом, чтобы добраться до пункта назначения отправителей: отправитель должен быть оплачен, чтобы получить информацию о качестве обслуживания и услугах отправителей на всех этапах времени движения [1].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Особое значение имеет эффективное использование информации, вытекающей из проведения маркетинговых исследований, разработанных в интересах всей транспортной отрасли и пассажиров. Применение общего подхода к маркетингу на рынке транспортных услуг связано с заинтересованностью пассажиров в услугах автомобильного, воздушного

транспорта, как правило, широкого спектра видов транспорта, при этом считается целесообразным, чтобы железная дорога сотрудничала с другими видами транспорта для создания пассажирам удобств в достижении пункта назначения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Одним из важнейших элементов маркетинга пассажирских перевозок является - изучение возможностей видов транспорта. Для этого используются данные первичного и вторичного уровней. Первичная информация-это информация, получаемая непосредственно от пассажиров в процессе формирования оценки степени удовлетворенности качеством сервисных услуг пассажирского транспорта. Вторичные данные содержатся в различных учетных и статистически проанализированных документах, которые находятся в распоряжении железнодорожных структур и региональных субъектов [2].

II Процедуры определения индексов обслуживания пассажиров

Железнодорожный транспорт служит повышению конкурентоспособности железных дорог с другими видами транспорта, способствуя активизации различных форм здоровой конкуренции с другими видами транспорта при осуществлении пассажирских перевозок и формированию устойчивых эксплуатационных предпочтений пассажиров.

Организация деятельности однородных по своей функции видов транспорта в тесной взаимосвязи друг с другом сокращает время прибытия пассажиров к пунктам назначения и повышает качество предоставляемых сервисных услуг. Повышение уровня удовлетворенности пассажиров сервисным обслуживанием пассажиров в ОАО "Узтемирйулахчи "АО" Узбекистон темир йуллари" можно определить по индексам. Индексы сервисного обслуживания приведены на рисунке 1.

Индекс удовлетворенности пассажиров сервисными услугами, предоставляемыми железнодорожным транспортом указанным мезонам, определяется по формуле:

K_u - среднее значение удовлетворенности указанными факторами, в баллах;
 X - максимальный балл, выделенный для оценки установленных критериев.

Услуги, связанные с железнодорожным транспортом, предоставляемые пассажирам, предлагаются для оценки в соответствии с критериями, изложенными ниже [2]:

доступность услуг: порядок приобретения билета, наличие билетов с необходимыми характеристиками в вагонах пассажирского поезда и его составе;

уровень обслуживания: санитарно-гигиеническое состояние вагонов, обеспечение продуктами питания, внутреннее состояние вагонов, обеспеченность постельными принадлежностями и принадлежностями, обеспечение безопасности движения, соотношение “цена-качество обслуживания”.

1-рисунок. Обслуживание пассажиров на железнодорожном
транспорте индексы

III Оценка обслуживания пассажиров

Проведение ежеквартальных исследований в сегментах железнодорожного транспорта, являющихся долгосрочным видом транспорта, филиалами ОАО "Узтемирюлеуловитель" является целесообразным. Важным фактором привлечения пассажиров на пассажирские вокзалы является проведение ежеквартальных опросов пассажиров о сервисных услугах, предоставляемых пассажирам, и оценка результатов департаментами железнодорожных вокзалов и остановочных пунктов.

Исследования должны проводиться по следующим направлениям:

- залы ожидания,
- билетные кассы,
- камеры хранения,
- информационные точки,
- места общественного питания (рестораны, кафе),
- работники по оказанию помощи,
- безопасность и общественный порядок.

На основе данных, полученных в результате проведенных исследований, формируется представление о необходимости принятия мер по устранению недостатков, допущенных на вокзалах и остановочных пунктах, внедрению новых видов услуг, что является важной основой для улучшения деятельности филиалов АО "Узтемирюлеуловитель".

Определение необходимых территорий для размещения железнодорожных станций, остановочных пунктов общественного и индивидуального транспорта во взаимосвязи и их размещение в настоящее время становится актуальным вопросом. Большое внимание уделяется развитию железнодорожных станций как пунктов массового обмена пассажиров [3].

Заключение

Многие виды транспорта участвуют в процессах, связанных с перевозкой пассажиров. Основной целью этих перевозок является максимизация и удовлетворение спроса пассажиров на перевозки. На основе выполнения вышеперечисленных важных факторов будет повышен пассажиропоток на железнодорожном транспорте за счет повышения качества обслуживания пассажиров на пассажирских вокзалах. Это повысит интерес пассажиров к

железнодорожному транспорту и повысит процветание пассажирских перевозок.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Расулов М.Х. Организация железнодорожных перевозок: теория и практика: монография. – Ташкент: «Ilm-ziyo-zakovat», 2019. – 400 с.
2. Шманёв Т.М. Метод повышения стабильности соблюдения графика движения пассажирских поездов. Диссертация канд. техн. наук. ПГУПС – 2019. – 183 с.

